

Українська інженерно-педагогічна академія,
Харків, Україна

Університет Констанца, Німеччина

Universität
Konstanz

Презентація наукового проекту групи 2

17 лютого 2023 року

з дисципліни

«Теорія та методологія наукової роботи»

на тему:

Академічна доброчесність у навчанні

Автори: Скороходова Ірина
Бачієва Лариса
Шевченко Олександр

Викладач:
Мельник Оксана

В результаті нашого дослідження ми хочемо з'ясувати:

1. як трактує «академічну доброчесність» українське законодавство?
2. які існують порушення правил доброчесності та яка за це відповідальність?
3. Як Україна використовує європейський досвід боротьби з недоброчесністю?
4. Яке значення мають антиплагіатні стратегії закладів вищої освіти для боротьби з недоброчесністю?

Для вирішення цих дослідницьких питань нами сформульована наступна **мета дослідження**: вивчити розуміння, види порушень, відповідальність за порушення «академічної доброчесності» в Україні, а також способи запобігання академічної недоброчесності у навчанні, включаючи використання антиплагіатних програм.

Для досягнення мети дослідження нами сформована **програма дослідження** з наступними кроками:

1. Визначення поняття «академічна доброчесність», проблеми реалізації вимог законодавства щодо доброчесності та відповідальність за недоброчесність.
2. Європейський досвід боротьби з порушеннями доброчесності та його застосування в Україні.
3. Використання антиплагіатних програм задля дотримання доброчесності.

Скороходова
Ірина

Академічна доброчесність у навчанні: проблеми реалізації та відповідальність

Чим чесніша людина, тим менше вона
підозрює інших у безчесності.

Марк Туллій Цицерон

Стаття 42 Закону України «Про освіту» регламентує поняття **академічної доброчесності**, як сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Міжнародний центр із академічної доброчесності (International Center for Academic Integrity) виокремлює фундаментальні цінності академічної доброчесності:

- Чесність
- Довіра
- Справедливість
- Повага
- Відповідальність
- Мужність

Принципи забезпечення академічної доброчесності:

- розроблення кодексу честі закладу освіти
- боротьба з плагіатом
- інформаційна грамотність
- підвищення мотивації навчання
- корпоративний рівень академічної культури
- протидія корупції
- верифікація джерел
- відповідальність за порушення академічної доброчесності

Види порушення академічної доброчесності

Академічний
плагіат

Самоплагіат

Списування

Необ'єктивне
оцінювання

Фальсифікація

Хабарництво

Фабрикація

Наслідки тривалих та системних порушень академічної доброчесності:

- знецінення дипломів у країні, невизнання їх за кордоном;
- випускникам закладів освіти важко влаштуватися на роботу, так як роботодавці не довіряють системі вищої освіти та закладам вищої освіти;
- зниження якості медичного обслуговування;
- стагнація науки, знецінення наукового потенціалу держави;
- гальмування розвитку економіки;
- країна втрачає авторитет у світі.

Основні види академічної відповідальності встановлені Законом України «Про освіту» відповідно до частини 5 і 6 статті 42.

Бачієва
Лариса

Академічна доброчесність у навчанні: шляхи вирішення

Комітет Міністрів Ради Європи прийняв Рекомендацію CM/REC (2022) щодо боротьби з шахрайством у сфері освіти для всіх рівнів та форм.

Аспекти:

- запобігання шахрайству в освіті;
- притягнення до відповідальності;
- міжнародна співпраця;
- моніторинг.

Запобігання шахрайству в освіті

1. Підвищувати рівень обізнаності й інформування закладів освіти, учасників освітнього процесу та освітніх управлінців.
2. Здійснювати безперервне навчання щодо запобігання шахрайству в освіті та розвивати принципи етики.

3. Боротися з плагіатом і використанням документів та змісту, що містять плагіат.

У навчальних дисциплінах слід застосовувати:

- прописувати у програмі курсу політику щодо академічного плагіату;
- формулювати завдання в такий спосіб, аби їх не можна було сплагіатити (нестандартні, творчі завдання);
- вимоги до завдання і критерії його оцінювання чітко пояснювати;
- проводити проміжну перевірку чорнового варіанту письмової роботи.

10. Політики курсу

1. [Положення про академічну доброчесність в УПА.](#)
2. [Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії.](#)
3. [Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-педагогічної академії.](#)
4. [Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії.](#)

Критерії оцінювання кожного (деяких найбільш важливих) з видів робіт (бажано, але не обов'язково) в довільній зрозумілій формі

Вид завдання	Критерії оцінювання
Складання / доповнення конспекту лекцій у робочому зошиті / формулювання питань з теми лекції	0-1 бал (за тему) – заповнення та доповнення робочого зошиту з теми лекції, участь в обговоренні теоретичних питань лекції, сформульовані питання з теми лекції та своєчасно здані у системі ДО або письмово.
Виконання завдань для підготовки до практичних занять, виконання вправ на практичних заняттях, участь у обговоренні питань, у дискусіях, виступи із завданнями.	0-2 бали (за тему) – здобувач освіти отримує за активну роботу на практичному занятті: <ul style="list-style-type: none">– підготовленість домашніх завдань до початку ПЗ та їх надання на перевірку до заняття через систему ДО або письмово;– обов'язковий виступ, публічний захист завдань;– активність в ході виконання завдань;– участь в обговоренні питань ПЗ;– рецензування відповідей інших студентів,– складання тлумачного словника англійською мовою за темою
Виконання та захист Індивідуального завдання	3-4-5-7 балів (в залежності від теми завдання усього 25 б.) – всі завдання виконані вчасно, обґрунтовані, повні, вірні, з використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер; перевірені викладачем в дистанційному режимі та захищені здобувачем.

13. Питання до екзамену

Екзаменаційна робота містить 30 білетів. Білет містить: 1) 10 тестових запитань; 2) питання, яке вимагає відповіді на репродуктивному рівні; 3) опис ситуації, яка потребує вирішення шляхом застосування технології комунікативної взаємодії.

Різниця між питаннями за рівнем складності визначає кількість балів, якими мають бути вони оцінені.

Приклади завдань з дисциплін «Основні концепції і нові підходи до вирішення проблем професійної сфери», «Комунікативні процеси в освіті»

Завдання 1. На основі аналізу джерел наукової інформації визначить філософсько-педагогічні концепції (ідеї, погляди) філософів Стародавнього світу щодо розвитку професійної сфери. Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1.

Філософсько-педагогічні ідеї щодо розвитку професійної сфери

№ з.п.	Автор концепції (ідеї, погляду)	Суть концепції (ідеї, погляду)	Наукові наробки
<i>Педагогічні погляди філософів Стародавнього світу</i>			
1.			
2.			
.....			

Виконавши аналіз філософсько-педагогічних концепцій підготуйте есе за однією із запропонованих тем: «Вплив філософсько-педагогічних поглядів мислителів минулих часів на розвиток сучасної професійної сфери»; «Взаємозв'язок філософсько-педагогічних поглядів мислителів минулих часів із сучасними напрямками розвитку професійної сфери» або запропонуйте свою тему.

Завдання 2. Створіть візуальний образ (схему, інтелект-карту), який (яка) унаочнює педагогічні погляди одного з філософів Стародавнього світу.

Завдання 3. Підготуйте коротку доповідь щодо цілей, цінностей, ідеалів та результатів освіти у концепціях (ідеях, поглядах) філософів та напрямках розвитку цих концепцій (ідей, поглядів) для розвитку сучасної професійної сфери.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ №1. РОЗРОБКА ПРОГРАМИ САМОРОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

1. Характеристика етапів саморозвитку.

Розкрийте сутність поняття самовиховання та опишіть систему самовиховання, навівши найменування етапів самовиховання, їх характеристики та способи здійснення кожного етапу самовиховання (табл.).

СИСТЕМА САМОВИХОВАННЯ

Етап	Найменування етапу самовиховання	Способи здійснення етапу самовиховання
1.	2.	3.

2. Визначення рівня сформованості комунікативних здібностей за допомогою тестових методик і самоаналізу.

За допомогою тестових методик, самоаналізу і самооцінки здійсніть самопізнання, визначивши рівень розвитку комунікативних здібностей.

Тестові методики

- Тест «Кмітливість у спілкуванні»
- Тест «Чи вмієте Ви впливати на людей?»
- Тест «Який Ви психолог?»
- Тест «Чи вмієте Ви вести бесіду?»
- Тест «Виявлення здатності до самоуправління у спілкуванні»
- Тест В.Ф.Ряховського «Рівень комунікабельності»

Здійсніть **самооцінку наведених нижче комунікативних умінь** у балах (0, 1, 2, 3).

№	Комунікативні уміння	Оцінка
1	Уміння долати хвилювання, нерішучість, нервозність перед публічним виступом	
2	Уміння управляти своїм настроєм в ході спілкування	
3	Уміння швидкого включення у взаємодію з іншими людьми	
4	Уміння самопрезентації (самоподачі) у спілкуванні	
5	Уміння захоплювати і утримувати ініціативу у спілкуванні	
6	Уміння вірно використовувати міміку, жести, пантоміміку в ході спілкування	
7	Уміння визначати емоційний стан співрозмовника за його мімікою, жестами, пантомімікою	
8	Уміння вірно обирати темп мови, гучність голосу, використовувати паузи, інтонацію	
9	Уміння по володінню чіткою дикцією, багатим словарним запасом	
10	Уміння по передачі ініціативи у спілкуванні учням	
11	Уміння активного слухання	
12	Уміння по вибору і використанню різних стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях	

3. Розробка програми саморозвитку комунікативних здібностей.

Здійсніть 2-ий етап самовиховання шляхом розробки програми саморозвитку

4. Вжити заходів для заборони реклами та поширення шахрайських освітніх послуг.

У доповіді освітнього омбудсмена запропоновано передбачити відповідальність за виготовлення на замовлення студентських і наукових робіт.

Притягнення до відповідальності

5. Оновити нормативно-правову базу, закони та практики в питаннях боротьби з шахрайством в освіті у закладах освіти.

1) Про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії:

Постанова Кабінету міністрів України № 44 від 12 січня 2022 року.

2) Проєкт Закону України “Про академічну доброчесність” від 30 серпня 2022 року.

6. Встановити чіткі кодекси професійної поведінки.

7. Захистити викривачів академічної недоброочесності.
8. Заохочувати дослідження щодо шахрайства у сфері освіти.

Міжнародна співпраця

9. Здійснювати міжнародну співпрацю щодо боротьби з шахрайством в освіті.

Проект «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ).

20

Моніторинг

10. Заохочувати збір даних про діяльність шахрайських надавачів освітніх послуг.

11. Запровадити систему моніторингу.

Шевченко
Олександр

Академічна доброчесність у навчанні: використання антиплагіатних програм

Порушення академічної доброчесності
перелічені у статті 42 Закону України «Про освіту»

↓

У науковій діяльності

- самоплагіат
- фабрикація
- фальсифікація

↓

У навчанні

- списування
- необ'єктивне оцінювання

↓

У науковій діяльності та навчанні

- академічний плагіат
- обман, хабарництво
- психологічний тиск, погрози

Шевченко
Олександр

Академічна доброчесність у навчанні:
використання антиплагіатних програм

Антиплагіатні програми

Unicheck (США)

StrikePlagiarism.com (Польща)

АнтиПлагіат (Україна, Хмельницький)

Advego Plagiatus – **ні**
(російська федерація,
крадуть тексти для біржі контенту)

Безкоштовні та платні

На окремих сайтах та вбудовані
до платформ (наприклад, Moodle)

*Краще дві
ніж одна!*

moodle

Шевченко
Олександр

Академічна доброчесність у навчанні:
використання антиплагіатних програм

Можливості антиплагіатних програм

- перевірка збігів (запозичень) та модифікацій тексту;
- порівняння тексту з джерелами Інтернет та джерелами бібліотек закладів вищої освіти та наукових установ;
- переклад текстів та перевірка на наявність збігів на декількох мовах одночасно;
- інтеграція з освітніми платформами та програмами штучного інтелекту.

Шевченко
Олександр

Академічна доброчесність у навчанні:
використання антиплагіатних програм

Оцінка результатів перевірки на плагіат

- «пороги» визначає заклад вищої освіти;
- обов'язкова думка експертів;
- правила оцінки еволюціонують швидко;
- не все потрібно перевіряти:
 - конспекти, методичні матеріали – **ні**
 - підручники – **МОЖЛИВО**
 - реферати, дисертації, статті, монографії – **так**
 - коди програм – **так**

Шевченко
Олександр

Академічна доброчесність у навчанні:
використання антиплагіатних програм

АнтиПлагіат

(Хмельницький національний університет)

419 користувачів (коледжі, університети)

Перевіряє:

- документи форматів *.rtf, *.doc, *.docx, *.pdf
- вихідний коди C, C++, C#, Java...

Є частиною «електронного університету».

Для користування потребує реєстрації.

Шевченко
Олександр

Академічна доброчесність у навчанні:
використання антиплагіатних програм

Google пошук

Пошук текстових збігів

Текст необхідно поставити у лапки

Пошук зображень

Шевченко
Олександр

Академічна доброчесність у навчанні: використання антиплагіатних програм

Unicheck

Шукає схожість (запозичення) та модифікації.

Гнучко налаштовується: 1) дозволяє вилучати цитати, списки літератури, терміни, назви законів, сталі словосполучення, вислови;

2) дозволяє спільно працювати викладачу та студенту.

Шевченко
Олександр

Академічна доброчесність у навчанні: використання антиплагіатних програм

Інтегрується з основними LMS системами
(Canvas, Schoology, Moodle, Google Classroom)

Має український інтерфейс.

Вважає модифікації найбільшим «гріхом»
тому позначає їх червоним.

СХОЖІСТЬ	ЦИТАТИ	ВИЛУЧЕННЯ	МОДИФІКАЦІЇ
Сторінки, на яких знайдено текстові модифікації за технологією MODIFIND			
ВСЬОГО ЗНАЙДЕНО: 1			
Стор. 3	Не впливає на відсоток схожості 3 заміненіх символи		

!	7.0%
14.0%	

Шевченко
Олександр

Академічна доброчесність у навчанні: використання антиплагіатних програм

Найчастіше модифікація тексту – не ознака приховування плагіату, а помилкове переключення мови вводу.

лікувально-профілактичної пародонтологічної допомоги проводили за допомогою індексу **SPITN** (1982).

У пацієнтів на момент дослідження, враховуючи дані анамнезу, виключали захворювання **ЛОП**-органів, травного каналу, жовчовивідних

Кирилиця – латиниця

Unicheck вимушено видозмінювався багато разів у відповідь на спроби обману.

Працює з базою 40 млрд сторінок.

 UNICHECK

Шевченко
Олександр

Академічна доброчесність у навчанні: використання антиплагіатних програм

Використання антиплагіатних програм – це:

- механізм самоконтролю;
- вимога закону України;
- частина контролю доброчесності наукового та освітнього процесів.

Академічна доброчесність у навчанні

Висновки

1. Академічна доброчесність залежить від усіх учасників освітнього процесу. Дотримання принципів академічної доброчесності є основою сталого наукового розвитку закладів освіти та дієвим інструментом забезпечення якості освіти.

2. Академічна доброчесність в навчанні забезпечується впровадженням системи заходів, що рекомендована міжнародними інституціями та узгоджена з вимогами освітньої системи України. Вона передбачає реалізацію таких аспектів: запобігання недоброчесності; притягнення до відповідальності; міжнародну співпрацю та моніторинг проявів шахрайства в освіті.

Академічна доброчесність у навчанні

Висновки (продовження)

3. Фактично доброчесність – це постійна практика надання посилань на джерела інформації у разі використання чужих ідей та публікацій, дотримання закону про авторське право і суміжні права, оприлюднення правдивої інформації про методи, результати та власну участь у дослідженнях та в освітньому процесі.
4. Бути доброчесним – одночасна вимога закону, правил закладів вищої освіти, наукових установ, а також внутрішня потреба багатьох вчених, викладачів, студентів та всього суспільства.

Академічна доброчесність у навчанні

Література

1. Регулятивні акти України, положення ЗВО

2. Методичні рекомендації, звіти про дослідження академічної доброчесності, наукові статті.

3. Інтернет-сайти

Академічна доброчесність у навчанні

Дякуємо за увагу!

35

Заархівовано на zenodo.org
Доступно на умовах ліцензії CC 4.0 BY

